

ГЭС ҚУРИЛМАЛАРИНИ БОШҚАРИШ ВА НАЗОРАТ ҚИЛИШ ТИЗИМИ УЧУН КЎЛАМИ ВА АНИҚЛИГИ ОШИРИЛГАН ТОК ДАТЧИГИ

Хушбоқов Бахтиёр Худоймуродович – т.ф.н., доц.

Абдурахмонов Азиз Маҳмуд ўғли – талаба.

Термиз муҳандислик технология институти.

Кириш.

Республика энергетика тизимида ГЭС ларга бўлган талаб жахонда экологик тоза энергия таъминотга ўтаётганлиги ҳамда энергия танқислиги республика макроиқтисодий ҳолатига таъсири орқали изоҳланади. Марказлашмаган истеъмолчиларни узлуксиз электр таъминотини амалга ошириш кичик дарё ва ирмоқлар техник гидроэнергетик потенциалидан фойдаланиш ва энергия танқис ҳудудларда кичик ва микро ГЭС учун юқори энергия самарадорликка эга қурилмалар қўллаш орқали эришиш мумкин [1].

Бу масала янги материаллар, техника ва технологиялар, нисбатан такомиллашган технологик схема ва ишлаб чиқилган энергиядан самарали фойдаланиш базасида янги қурилмалар яратиш орқали ҳал этилади. Бироқ бу жараёни сезиларли даражада тўхтатиб турувчи омил сифатида ишлаб чиқилган катта тоқларни ўлчаш орқали энергияни бошқариш ва фойдаланишни назорат қилиш тизими мукамал эмаслигини келтиришимиз лозим.

Шу сабабли ишлаб чиқарилаётган энергияни тезкор бошқариш ва назорат қилиш тизими учун қўйилган талабларга жавоб берадиган кенг қўламли ток датчикларини янги авлодини яратиш муҳим вазифа ҳисобланади.

Катта тоқларни синфларга ажратиш.

Назорат қилинаётган ва бошқарилаётган объектлар сони кўплиги, уларга мос келувчи тоқлар қўлами катталиги сабабли “катта” ток тушунчасини аниқлаб олиш керак. Ўлчанаётган “катта” ток пастки чегарасини амалда қўлланилаётган амперметрлар бевосита ўлчай оладиган нол қийматдан келиб чиқиб ўрнатса бўлади [2]. Амалда амперметрлар ўлчаш қўламини кенгайтириш учун қўшимча масштабни ўзгартгичлардан фойдаланилади. Бундай амперметрлар юқори чегараси бир неча ўн амперни ташкил этиши мумкин. Бошқа тарафдан қараганда катта тоқларни ўлчовчи ток ўзгартгичлари пастки чегарасини ўрнатишда ўлчаш аниқлигини ҳам ҳисобга олиш лозим. Мавжуд катта тоқларни ўлчовчи ток датчикларини таҳлили шуни кўрсатадики, уларнинг асосий қисми 10 А ва ундан катта тоқларни етарлича аниқликда ўлчай олар экан [2, 3].

Катта тоқларнинг юқори чегараси замонавий энергетика ютуқлари билан белгиланади. Саноат тарафидан эгаллаган максимал тоқлар ўзгармас токда 500 кА гача, ўрнатилган режимдаги ўзгарувчан токда 70 кА гача, ўткинчи жараёнларда эса ўзгарувчан токда 700 кА гача етади [1]. Истикболда 1000 кА гача тоқлардан фойдаланиш кутилмоқда [1].

Юқорида келтирилганлардан кўриниб турибдики, катта тоқларни ўлчаш қўлами 10-10⁶ А гача бўлади. Ушбу қўламдаги токни талаб қилинаётган аниқликда ўлчашни амалга оширадиган универсал қурилма яратиш масаласи жуда қийин ва амалда бажариб бўлмайди. Шунинг учун умумий қўламни қуйидаги расмда келтирилган шаклда кичик қўламларга бўлиш тавсия қилинади ва ҳар бир кичик қўлам учун у ёки бу турдаги ва конструктив ечимдаги катта тоқларни ўлчовчи ток датчиклари тавсия қилиниши лозим [2]

Ток датчикларини ўлчанаётган ток кучи қийматига боғлиқлиги.

Катта тоқларни ўлчовчи ток датчикларини танлаш ва фойдаланиш учун объект ўзига ҳослиги ва уларни қўллаш мақсадини эътиборга олиш лозим. ГЭС лар турли қурилмаларини бошқариш ва назорат қилиш тизими учун амалда қўлланилаётган ток датчикларини таққослаб, таҳлил қилиш натижаларига кўра катта ўзгармас тоқларни ўлчаш учун магнитогальваник ва магнитомодуляцион ток датчиклари, катта ўзгарувчан тоқларни ўлчаш учун ток трансформаторларини қўллаш истиқболлидир.

Республикада фойдаланишда бўлган ГЭС ларда катта тоқларни ўлчаш орқали бошқариш ва назорат қилиш объектлари сифатида генераторлар, трансформаторлар ва автотрансформаторлар, шунтловчи реакторлар, тақсимлаш қурилмаси шиналар тизими, электр узатиш линиялари, 1 кВдан ортиқ кучланишли хусусий эҳтиёж тизимларини келтириш мумкин.

Бошқариш ва назорат қилишда электр таъминот тизими ток ташувчи шиналаридаги токни тўғри ўлчаш ва тезкор улаб-узиш тизими асосий элементи ток датчигидир. Ток датчиги ва унинг конструкциясини тўғри танлаш орқали бошқариш ва назорат қилиш тизими аниқ ва ишончли, тезкор ва селектив ишлашига эришилади [2].

Ток датчигини қўллашдаги муаммолар.

Ўлчанаётган ток барча қўламида ва юкланишнинг барча берилган қийматларида аниқлаш синфидаги ток датчиги конструкциясини олиш учун ток датчигининг иккиламчи чулғамидан маълум сондаги ўрамларини ечиб олиш ёки қўшимча ўрамлар қўшиш усули маълум [4]. Ушбу усулнинг камчилиги шундаки, иккиламчи чулғам ўрамлари сони кичик бўлганида ўрамлар сонини ростлаш ҳар доим хоҳлаган натижага эришиш имконини бермайди, чунки бир ўрам қўшиш ёки камайтириш ҳам ток хатолиги ошишига сабаб бўлиши мумкин [4].

Иккинчи ҳолатдаги усулда, электротехник пўлатдан тайёрланган тороидал ўзакка қўшимча ўрамлар қўшишдир. Унга кўра иккиламчи чулғамли ўрашни бир хил кесим юзали, бир хил материалдаги ясалган бир ёки бир неча параллел ўрамлар қўшиш ёки ечиб олиш орқали ўрамларнинг керакли сонига эришилади.

Масалан, барча чулғам иккита бир хил параллел ўтказгичда бажарилади ва W_2 ўрамлардан ташкил топади $\left(\frac{I_2}{2}\right) \cdot W_2 + \left(\frac{I_2}{2}\right) \cdot W_2 = I_2 \cdot W_2$, бу ерда: I_2 – иккиламчи чулғам токи; W_2 – ўрамлар сони.

Агар параллел ўтказгичлардан бирида бир ўрам кам бўлса, унда иккиламчи чулғамдаги тўлиқ МЮК

$$\left(\frac{1}{2}\right) \cdot I_2 \cdot W_2 + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot I_2 \cdot (W_2 - 1) = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot I_2 \cdot (W_2 + W_2 - 1) = I_2 \left(W_2 - \frac{1}{2}\right).$$

Бироқ ушбу усулнинг ҳам сезиларли камчилиги мавжуд – ўрамлар сонини тўғрилаш қўлами кичик, чунки ўрамнинг учдан бирини ечиш ёки қўшимча ўраш керак бўлса, иккиламчи чулғамни учта параллел ўтказгич билан ўраш, тўртдан бир ўрамни ечиш ёки ўраш керак бўлса тўртта параллел ўтказгич билан ўраш лозим. Бу эса ўз навбатида иккиламчи чулғамни бир неча параллел ўтказгичлар билан ўраш лозимлиги сабабли технологик жараён сезиларли мураккаблашишига олиб келади.

Бундан ташқари ўлчанаётган ток қўлами катта бўлганлиги сабабли амалда қўлланилаётган ток датчиклари аниқлик синфи кичик бўлади.

Муаммо ечими.

Муаммони ҳал этиш учун бир ўрамнинг ихтиёрий улушигача ўрамлар сонини тўғрилаш кўламини кенгайтириш орқали ток датчиги иккиламчи чулғамини тайёрлаш технологиясини соддалаштиришдир [4].

Муаллиф иштирокида ишлаб чиқилган қурилмада ушбу муаммони ҳал қилиш учун тороидал ўзакка иккиламчи чулғамни аввал бир ўтказгич билан амалга оширилади ва охириги N ўрамлар ўралмайди, унинг ўрнига N ўрамни n параллел ўтказгичлар шаклида бир материал ва бир хил кесим юзали ўтказгичда бажарилади. Кенг кўламликликни таъминлаш мақсадида тороидал ўзак кўп ўрамли тайёрланади.

Усул қуйидаги технологик операциялардан ташкил топади: чулғамнинг асосий қисми (чулғам ўрамлари умумий сонининг тахминан 98%) бир ўтказгич ёрдамида ўралади, унинг давомидан бир хил материалдан тайёрланган ва бир хил кесим юзали (асосий ўрамлар сонининг тахминан 2%) бир неча ўтказгичлар ўралади.

Натижада бир ўтказгич билан ўралаган чулғам $I^2 \cdot (W_2 - N)$ МЮК ҳосил қилади, n та параллел ўтказгичлардан иборат охириги N ўрамлар эса:

$$I^2 \cdot N \cdot ((n-1)/n) + (I^2/n) \cdot (N-1),$$

бунда йиғинди МЮК:

$$I^2 \cdot (W_2 - N) + I^2 \cdot N \cdot ((n-1)/n) + I^2 \cdot (I^2/n) \cdot (N-1) = I^2 \cdot (W_2 - 1/n)$$

бу ерда: I_2 – иккиламчи чулғам токи; W_2 – ўрамлар сони; N – охириги ўрамлар сони; n – параллел ўтказгичлар сони.

Шу тарзда параллел ўралган ўтказгичлар сонини ўзгартириш орқали бир ўрамнинг ихтиёрий улушини олиш имконияти пайдо бўлади. Натижада бирламчи ток қиймати ўзгаришининг кўламида ва юкламанинг ихтиёрий қийматида (номиналдан унинг 0,25 % гача) ток датчиги талаб қилинган аниқлик синфига эришиш мумкин.

Хулоса.

ГЭС ларни бошқариш ва назорат қилиш тизими ишлаш аниқлигини оширишда ток датчиги иккиламчи чулғамини кўп сонли ўраш яъни чулғамнинг тахминан 98% ни бир ўтказгичда қолган 2% ни эса бир неча кичик ва бир хил кесим юзали ўтказгичларда ўраш, эҳтиёж бўлганда керакли сондаги кичик кесим юзали ўтказгичларни ечиб олиш орқали аниқлик синфини ошириш мумкин. Натижада тизимнинг авария режимларида ва ўта зўриқиш режимларида сарф бўлиши ва қимматбаҳо қурилмалар ишдан чиқиши олди олиниши мумкин. Кўп кўламликликни таъминлаш мақсадида тороидал ўзак кўп кўламли тайёрлаш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Брызгалов В.И. Гидроэлектрстанции: Учеб.пособие / В.И. Брызгалов, Л.А.Гордон. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. 541 с.
2. Khushboqov B.Kh., Ulugov B.Dzh., Khudaynazarov S.Kh., Omonov F. Comparative analysis of modern current converters. EPRA International Journal of Multidisciplinary Rezearch (IJMR) – Peer Reviewed Journal. (Volime: 6 / Issue: 10 / October 2020 // Journal DOI: 10,36713 / epra2013 // SJIF Impact Factor: 7,032 // ISI Value: 1,188; ISSN (Online): 2455-3662) p: 319-325.
3. Хушбоқов Б.Х. Погрешность многопредельного трансформатора тока от влияния внешних магнитных полей. Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном

транспорте: Сб. науч. тр. Респ. научно–технической конференции с участием зарубежных ученых. 2-3 декабря 2009. – Ташкент, 2009 –С.80-82.

4. Хушбоқов Б.Х., Бобомуродов М.Р., Абдурашидов А.А., Хушбоқов С.Ш. Абдуллаев Ш.Ю. Широкопределные трансформатора тока. Заявка на выдачу патента на изобретение. №IAP20200273. (дата поступления документов 22.06.2020).